

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616.8-74312/23

Шодиев Улугбек Дониёр угли
Ташкентская медицинская академия

ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462746>

АННОТАЦИЯ

Цереброастенический синдром - это специфическое патологическое состояние организма, которое может проявляться основными симптомами-повышенной хронической усталостью, развитием психоорганического синдрома. Помимо усталости, характерными симптомами этого заболевания часто являются головокружение, нарушение памяти, Астенический синдром и длительные головные боли. Связано ли лечение COVID-19 с неврологическими проявлениями? Если у пациента неврологическое заболевание, легкое, сердце, печень, почки (на диализе) требуют особого внимания, у него избыточный вес или он принимает иммунодепрессанты, у него может быть более высокий риск развития COVID-19. В этой статье основные терапевтические меры направлены на купирование соматических симптомов.

Ключевые слова: тяжелый острый респираторный синдром, новый тип коронавируса, сукцинат этилметилгидроксипиридина, полимеразная цепная реакция

Shodiev Ulugbek Donyor ugli
Tashkent Medical Academy

TREATMENT OPTIONS FOR PATIENTS WITH CEREBROASTHENIC SYNDROME AFTER COVID-19 INFECTION

ANNOTATION

Cerebroasthenic syndrome is a specific pathological condition of the body, which can manifest as the main symptoms-increased chronic fatigue and the development of a psycho-organic syndrome. In addition to fatigue, dizziness, memory impairment, Asthenic Syndrome and prolonged headaches are often characteristic symptoms of this condition. Is the treatment of COVID-19 linked to neurological symptoms? If a patient has a neurological disease, lung, heart, liver, kidney (on dialysis) require special attention, is overweight or is taking immunosuppressants, they may have a higher risk of developing COVID-19. In this article, the main therapeutic measures are aimed at controlling somatic symptoms.

Keywords: severe acute respiratory syndrome, new type of coronavirus, ethylmethylhydroxypyridine succinate, polymerase chain reaction

Shodiyev Ulug'bek Donyor o'g'li
Toshkent tibbiyot akademiyasi

COVID-19 INFEKSIYASIDAN KEYINGI SEREBROASTENIK SINDROMLI BEMORLARNI DAVOLASH USULLARI

ANNOTATSIYA

Serebro-astenik sindrom - bu tananing o'ziga xos patologik holati bo'lib, asosiy belgilari - surunkali charchoqning kuchayishi, psixorganik sindromning rivojlanishini bilan namoyon bo'lishi mumkin. Ko'pincha charchoqdan tashqari, ushbu kasallikning xarakterli belgilari sifatida bosh aylanishi, xotira buzilishi, astenik sindrom va uzoq davom etadigan bosh og'rig'i kuzatiladi. COVID-19ni davolash nevrologik ko'rinishlarga bog'liqmi? Agar bemorda nevrologik kasallik bo'lsa, o'pka, yurak, jigar, buyraklar (dializda) alohida e'tibor talab qilinadi, ortiqcha vaznga ega bo'lsa yoki immunosupressantlarni qabul qilsa, ularda COVID-19 rivojlanish xavfi yuqori bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada asosiy terapevtik chora-tadbirlar somatik simptomlarni to'xtatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: og'ir o'tkir respirator sindrom, koronavirusning yangi turi, etilmetilgidrokso piridin suksinat, polimeraza zanjiri reaksiyasi

Dolzarlbli. Bugungi kunda koronavirus infeksiyasi haqida ko'plab ma'lumotlar to'planganligi tufayli davolash va oldini olish usullari takomillashtirilmoqda. Biroq insoniyat doim Covid-19 qo'zg'atuvchisining o'ta xavfli bir xususiyatiga duch kelmoqda, bu uning mutatsiyasi tufayli yuqori o'zgaruvchanlikka ega ekanligidir[1,5]. Natijada bugungi kunda bizda Covid-19 ning dastlabki shtammlari uchun ishlab chiqilgan vaksinalar bilan juda ko'p odamlar emlanganligiga qaramasdan, keyingi shtammlar bilan kasallangan bemorlar himoyasiz qolmoqda[6].

Tibbiyot xodimlari ushbu kasallikning tarqalishi va rivojlanishini, o'pka-bronx shakllari bilan asoratlangan bemorlar sonini kamaytiradigan profilaktika va karantin tadbirlarini o'z vaqtida, optimal va samarali tashkil etish uchun bemorlarda mavjud bo'lgan asosiy simptom va belgilarni bilishlari kerak[2,8]. Ko'pgina koronavirus infeksiyalari ambulator sharoitda davolanish mumkin bo'lgan nafas a'zolari kasalliklarining yengil shakllarini keltirib chiqaradi. Koronavirus infeksiyasining faqat uchta shakli - SARSCoV-1, MERS-CoV va SARS-CoV-2 odamlarda og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi [3,9]. Bugungi kunda COVID-19 dan tuzalgan bemorlarda eng keng

tarqalgan asoratlardan biri bu asteniya sindromidir. Asteniya sindromini reabilitatsiya qilish masalalari zamonaviy nevrologiyaning ko'plab mavzulari orasida dolzarbdir. Asteniya holati oddiy charchoqdan farq qiladi, chunki u yaxshi dam olishdan keyin ham yo'qolmaydi va kelajakda u yanada jiddiy psixosomatik patologiyalar uchun asos bo'lishi mumkin. Bugungi kunda COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda asteniya asoratlarini yuzaga kelishini etiologiya, patogenezini diqqat bilan o'rganilmoqda [5,10].

Covid-19 bilan kasallanganidan keyin bemorlarning 40-45% qandaydir tibbiy yoki ijtimoiy yordamga muhtojligini, 5-10% bemorlarda uzoq muddatli intensiv reabilitatsiyaga muhtojligini hisobga olsak, 30% dan 60% gacha esa bemorlarda turli ma'lumotlarga ko'ra, kasalxonadan chiqqandan keyin uzoq vaqt davomida charchoq xissi, havotir va holsizlik ko'rinishidagi qo'shimcha og'irlashtiruvchi nozologiya va uning oqibatlarini bilan reabilitatsiya jarayonlarini samarali amalga oshirishni yanada kuchaytiradi va qiyinlashtiradi. Shuningdek, boshqa patologik sharoitlarda bo'lgani kabi, organizm ma'lum belgilar orqali unda sodir bo'layotgan jarayonlarning holati haqida signal beradi [7,8].

Tadqiqot maqsadi: Covid-19 infeksiyasidan keyingi serebroastenik sindromli bemorlarni davolashning zamonaviy va samarali usullarini qo'llashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Qarshi shahridagi Geolog maxsus taqsimlash markazi va Toshkent shahridagi UZEXPOMARKAZ-1/2 maxsus taqsimlash markazida stasionar davolanayotgan 137 nafar bemor tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Kasallikning o'tkir davridagi barcha bemorlar chuqurlashtirilgan klinik va nevrologik tekshiruvdan o'tkazildi, kasallikning og'irligi, pnevmoniya, nafas olish etishmovchiligining og'ir shakllari, o'tkir ishemik va gemorragik insult, kabi periferik asab tizimining og'ir asoratlari mavjudligi baholandi. Bemorlarning klinik holatini baholashda 7 balli CCAS shkalasi bo'yicha o'rganish natijalariga ko'ra, ular guruhlariga bo'lindi, ular uchun biz 12 haftalik kuzatuv o'tkazdik

Tadqiqot natijalari: Bemorlarni o'rganishni tahlil qilganda, asosiy guruhdagi bemorlarning o'rtacha yoshi 41,4±16,9 yosh, nazorat guruhida esa 48,4±13,4 yosh ekanligi aniqlandi. COVID-19 bilan kasallangan bemorning ahvolidagi og'irligini baholashda, CCAS shkalasiga ko'ra, 30 (21,9%) da engil (1-4 ball) deb baholandi; 64 tasida (46,7%) o'rtacha og'ir (5 - 6 ball), 43 tasida (31,3%) og'ir (7 ball). 42 bemorda o'tkir davr pnevmoniya bilan murakkablashdi. 12 haftalik kuzatuv davrida xalqaro FSS shkalasi bo'yicha bemorlarning 56,12 foizida (55) Covid-19 infeksiyasidan keyingi Serebro-astenik sindromni rivojlandi. Bemorlarda 12 haftalik kuzatuv davrida saqlanib qolgan zaiflik, asabiylashish, charchoq hissi qayd etildi. Nazorat guruhidagi bemorlarda kasallikning boshlanishidan 12 hafta o'tgach, nevrologik simptomlar va asteniyaning klinik ko'rinishlari butunlay yo'qoldi. Covid-19 infeksiyasidan keyingi Serebro-astenik sindrom belgilarini davolash uchun 2 turdagi preparat - TMTACO kuniga 2 marta 500 mg dozada 30 kun davomida, shuningdek EMGPS 500 mg dozada tomir ichiga 10 kun davomida tomchi usulida, keyin esa tabletka shaklida kuniga 2 marta 500 mg dozada 20 kun davomida qabul qilinadi.

Serebro-astenik sindromning klinik ko'rinishiga qarab, bemorga quyidagi preparat buyuriladi: masalan, bemorda umumiy zaiflik va

charchoq bo'lsa, EMGPS. Bemorda havotirlik hissi belgilari ustunligi bilan kechsa TMTACO preparati buyurildi. Shuningdek, biz bemorlarning asosiy va nazorat guruhlarini o'rtasida davolash natijalarining qiyosiy tahlilini o'tkazdik. Astenik sindromning tarqalishi bo'lgan bemorlarda FSS ko'rsatkichi 21,4±4,6, nazorat guruhidagi bemorlarda esa 18,2±3,3 (Mann-Whitney U = 9,4 p>0,05) ni tashkil etdi. Havotir sindromi tarqalgan bemorlarda Sheehan shkalasi bo'yicha ball 30,3±3,8, nazorat guruhidagi bemorlarda esa 28,7±18,6 (Mann-Whitney U = 11,4 p>0,05) ni tashkil etdi. Olingan natijalar asosiy va nazorat guruhlarini o'rtasidagi ko'rsatkichlarda statistik jihatdan muhim farqlar yo'qligini ko'rsatadi, bu me'yorga yaqin klinik ta'sirga erishishni ko'rsatadi. Bemor umumiy zaiflik va havotirlik hissi bilan shikoyat qilgan hollarda, monoterapiya - tab. TMTACO va infuziya shaklida EMGPS buyuriladi. Astenik sindromning tarqalishi bo'lgan bemorlarda FSS ko'rsatkichi 38,2±5,3 ni tashkil etdi. EMGPS bilan 20 kunlik terapiyadan so'ng bu ko'rsatkich 18,4±3,6 ga normallashti (Wilcoxon = 45,3 p<0,05).

Havotir sindromi bo'lgan bemorlarda Sheehan ko'rsatkichi 85,9±24,8 ballni, davolashdan keyin esa 24,2±17,6 ni tashkil etdi (Wilcoxon = 56,3 p<0,05). Shuningdek, biz bemorlarning asosiy va nazorat guruhlarini o'rtasida davolash natijalarining qiyosiy tahlilini o'tkazdik. Bemor umumiy zaiflik va havotirlik hissi bilan shikoyat qilgan hollarda, kombinatsiyalangan terapiya - tab. TMTACO va infuziya shaklida EMGPS buyuriladi. EMGS va TMTACO ko'rinishidagi preparat bilan birgalikda davolashda, astenik va havotir sindromlarining yaxshilanishini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, astenik sindrom FSS shkalasi bo'yicha 42,8±6,1 dan 20,2±3,9 ballgacha kamaydi. (Wilcoxon = 41,3 p<0,05). Havotir sindromi ham Sheehan shkalasi bo'yicha 88,4±13,7 dan 29,1±8,3 ballgacha kamaydi (Wilcoxon = 51,9 p<0,05).

Shundan kelib chiqqan holda astenik sindromning ustunligi bilan og'irgan bemorlarda EMGPS preparati 500 mg dozada tomir ichiga 10 kun davomida tomichi usulida yuborish tavsiya etiladi. Havotir sindromi ustun bo'lgan bemorlarda TMTACO tabletkalarini kuniga 2 marta 500 mg dozada 20 kun davomida qo'llash maqsadga muvofiqdir. Agar bemorda asteniya belgilari ham, havotirlik sindromi ham bo'lsa, kombinatsiyalangan davolash usulini qo'llash samarali bo'ladi - EMGPS 500 mg dan tomir ichiga 10 kun va TMTACO tabletkalarini kuniga 2 marta 500 mg dan 30 kun davomida qo'llash tavsiya etiladi.

Xulosa:

1. EMGPS uyg'unligida TMTACO preparati bilan davolash serebro-astenik sindromida kuzatiladigan charchoq, holsizlik va havotir sindromini yaxshilanishi bilan birga kechadi.

2. Tavsiya etilgan davo muolajalarini qo'llash davomida bemorning klinik ahvoli yaxshilanadi, natijalarni yaxshilanishini esa neyropsixologik tekshiruv usullari yordamida tasdiqlandi (p<0,05).

3. Jismoniy mashqlar paytida o'zingizni qanday his qilayotganingizga e'tibor bering. Agar sizda bosh aylanishi, ko'ngil ayishi paydo bo'lsa, darhol to'xtating. Jismoniy faollikni imkon qadar tezroq tiklashga intilmaslik kerak, bu xolatning yomonlashuviga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.S. Raximbaeva., U.D. SHodiev. Postcovidcerebro-asthenic syndrome. Journal of Neurology and Neurosurgery research. Volume 2, Issue 2.p: 6-10. (2021).
2. Khamdamov B.Z. Indicators of immunocytocine status in purulent-necrotic lesions of the lower extremities in patients with diabetes mellitus.//American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2020 10(7) 473-478 DOI: 10.5923/j.ajmm.2020.- 1007.08 10.
3. M. I. Kamalova, N.K. Khaidarov, Sh.E. Islamov, Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes, Journal of Biomedicine and Practice 2020, Special issue, pp. 101-105
4. Kamalova Malika Ilkhomovna, Islamov Shavkat Eriyigitovich, Khaidarov Nodir Kadyrovich. Morphological Features Of Microvascular Tissue Of The Brain At Hemorrhagic Stroke. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2020. 2(10), 53-59
5. Khodjiev D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activities in patients with resistant forms of epilepsy. American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. C.186-193.
6. Khodjiev D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neuropathological and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86

7. Sadridin Sayfullaevich Pulatov. (2022). Efficacy of ipidacrine in the recovery period of ischaemic stroke. World Bulletin of Public Health, 7, 28-32.
8. 8 Sadridin Sayfullaevich Pulatov. A Randomised Pilot Study Of Cardiovascular Patients With Hemispheric Ischaemic Stroke Against A Background Of Early Verticalisation- Web Of Scientist: International Scientific Research, 2022
9. Sadridin Sayfullaevich Pulatov. (2022). Verticalization of Patients with Severe Acquired Brain Injury: A Randomized Pilot Study. Eurasian Medical Research Periodical, 46–48G.S. 10. G.S. Raximbaeva., SH.R. Gazieva., M.K. Ataniyazov., U.D. SHodiev. Neurological complications after Covid-19. Journal of Neurology and Neurosurgery research. Volume 2, Issue 2.p: 45-50. (2021)
10. U.D. Shadiev., G.S. Rakhimbaeva. Assessment of cognitive functions in patients with post-covidal cerebroastenic syndrome. Central Asia Journal of Medicine. Volume 3, eISSN: 2181-1326. p: 45-53. (2022)

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000